

State of the Art Novel InFlowTech

State of the Art - Novel InFlow Tech - Featured Project Development; | / *1; Gearturbine Project, Rotary Turbo, Have the similar basic system of the Aeolipile Heron Steam Turbine device from Alexandria 10-70 AD · With Retrodynamic = DextroRPM VS LevoInFlow + Ying Yang Way Power Type - Non Waste Looses · 8X/Y Thermodynamic CYCLE Way Steps. 4 Turbos, Higher efficient percent. No blade erosion by sand & very low heat target signature Pat:197187IMPI MX Dic1991 Atypical Motor Engine Type. | / *2; Imploturbocompressor; Implo-Ducted, One Moving Part System Excellence Design - The InFlow Interaction comes from Macro-Flow and goes to Micro-Flow by Implosion - Only One Compression Step; Inflow, Compression and outflow at one simple circular dynamic motion / New Concept. To see a Imploturbocompressor animation, is possible on a simple way, just to check an Hurricane Satellite view, and same inflow way nature.

CARLOS BARRERA 12 DE ABRIL DE 2017 20:24

Imploturbocompressor

Active Propulsion Flow

Imploturbocompressor

Receiving Flow

Imploturbocompressor

Up Cut

FIG.7

Imploturbocompressor

Up View

FIG.6

Imploturbocompressor

A-Receiving, B-Propulsion

FIG.10/B

Imploturbocompressor

A-Receiving, B-Propulsion

FIG.10/A

Imploturbocompressor

InSide Turbo Fan Blades

FIG.2

FIG.3

Imploturbocompressor

ImploCavity LikeHurricane

Imploturbocompressor

Lateral Cut

FIG.5

Imploturbocompressor

Lateral View

FIG.4

Imploturbocompressor

Fron View

FIG.1

Imploturbocompressor

All Parts Isometric Draw

FIG.8

GEARTURBINE

ROTOR AND SHELL

GEARTURBINE

ROTOR PARTS

GEARTURBINE

ROTOR PARTS

GEARTURBINE

LATERAL CUT

GEARTURBINE

CENTER OF THE ROTOR

GEARTURBINE

ROTOR TURBOS DRAW

GEARTURBINE

SIMILAR OF TWO SNAKES

EL NORTE
NEWSPAPER MTY. MEX.

GEARTURBINE
RETRODYNAMIC EFFECT

MUY INTERESANTE

SCIENTIFIC MAGAZINE

La revista mensual para saber más de todo

Directores:
PILAR S. HOYOS
 Director de Arte:
JAI ME ERNESTO ESQUIVEL M.
 Jefe de Redacción:
CONCEPCION WILLEDA V.
 Conector de Estilo:
ROBERTO M. GUARNEROS
 Coordinador Editorial:
CELIA ORTIZ ALVAHADO
 Consejero Delegado:
GUSTAVO GONZALEZ LEWIS
 Presidente y Director General:
BERNIO GARCÉS SOLÍS DE OVANDO
 Director de Producción:
JESUS LARA GARZA
 Director General de Ventas:
GUADALUPE PARDO
 Gerente de Ventas:
ROCIO CAMPO
 Suscripciones:
LILIA TABOADA
 Tel: 567-22-12 y 567-23-71

Circulación venta nota pagada: 182,126 ejemplares. Certificada por el Institute Verificador de Medios. Registro No. 005.

IDR Proveniens, S.A. de C.V. MUY INTERESANTE © 1992 Gruner + Jahr AG & Z. España, S.A. AÑO 9 No. 10. 011092. Revista editada y publicada mensualmente por Proveniens, S.A. de C.V. Luján Blanco 435, Aceptatolaco, C.P. 02400, México, D.F. Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Mediante convenio con Editorial S.A. Registro de Título No. 637-86 y registro de las características gráficas No. 07-87 en la Dirección General del Derecho de Autor. Certificado de título de título No. 2065 de 15 de mayo de 1987. Certificado de título de contrato No. 8846 de 16 de mayo de 1987. Expediente: 1432 7117475. Publicación periódica. Permiso No.: 074-0988 Características: 228-251-212. Autorizada por SEPOMEX. Editor Responsable: Daniel Benjamín. Tel. 367-32-66.

Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial del material editorial publicado en este número. MUY INTERESANTE investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza de los efectos realizados por los mismos. MUY INTERESANTE Published monthly by Proveniens, S.A. de C.V. Luján Blanco 435, Aceptatolaco, C.P. 02400, México, D.F. All rights reserved. Distribuidor exclusivo: Distribuidora Intermax, S.A. de C.V. Luján Blanco 435, Aceptatolaco, C.P. 02400, México, D.F. Distribución en el D.F.: Zona Metropolitana. Unión de Expendedores y Vocadores de las Feriendas de México, A.C. Barrotes 25, Col. Juárez, D.F. Tel. 501-14-00. Ingresos en Ctrial Multicolor, S.A. Catz. de La Viga No. 133B, Col. El Triunfo, C.P. 06630, México D.F. Tel. 576-30-11. EXPORTADA POR: BPS TORIAL PALSA, S.A. DE C.V.

PRINTED IN MEXICO

Sumario

Arqueología

El enterramiento de Sipán es el último gran descubrimiento precolombino. El jefe de las excavaciones nos introduce en la tumba del tesoro.

Pág. 5

DOCUMENTO ESTRÉS

Más del 80 por ciento de la población vive constantemente agobiada. Conozca las últimas claves para combatir el estrés.

Pág. 43

Aeronáutica

Del Super Guppy al SAT gigante. Volamos en los jobobados del aire, cargueros que transportan las mayores piezas.

Pág. 24

Electrónica

La sensación de relieve en las ultramodernas imágenes 3D es tan auténtica y real que están como para tocarlas.

Pág. 62

Entrevista

El señor Carlos Barrera propone un nuevo motor a base de aspas con innumerables ventajas sobre los convencionales de pistones.

Pág. 37

Zoología

Maestros de la supervivencia, los escorpiones, que llevan 400 millones de años hincando el aguijón, soporiarían hasta un holocausto nuclear.

Pág. 66

MUY INTERESANTE

AVIONES GIGANTES

Las nuevas imágenes en tres dimensiones

El escorpión, maestro de la supervivencia

SENSACIONAL HALLAZGO ARQUEOLOGICO

EL REINO PERDIDO DE LOS MOCHICAS

AVIONES GIGANTES

EL ESTRÉS

N. S. 6.00 M.N. OTROS PAISES \$1.95 DOLL. O SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL.

AÑO IX, No. 10

37634-13670-6

www.muyinteresante.com

MUY INTERESANTE

SCIENTIFIC MAGAZINE

GEARTURBINE

RETRODYNAMIC INFLOW

The diagram illustrates a gear turbine mechanism. It features a central rotor with several gears of different sizes. Arrows indicate the direction of rotation for the rotor, labeled "ROTOR MOVE" at the top and bottom. A curved arrow labeled "INFLOW" shows the direction of fluid entering the turbine. The gears are numbered 1 through 5. The diagram is a hand-drawn sketch with some scribbles and a signature "531" at the bottom.

GEARTURBINE

INSIDE ROTOR CONDUITS

GEARTURBINE

ROTOR PARTS

GEARTURBINE

INSIDE ROTOR CONDUITS

GEARTURBINE

CENTER OF THE ROTOR

GEARTURBINE

SHEL

GEARTURBINE

FRONT CUT DRAW

GEARTURBINE

PATENT DRAW

GEARTURBINE

LATERAL CUT DRAW

GEARTURBINE

ALL PARTS
